

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КАНДИДОЗ ПОЛОСТИ РТА: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, КЛИНИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Авезова С.М., Сафарова С.Ч.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Кандидоз полости рта представляет собой одно из наиболее распространённых оппортунистических заболеваний слизистой оболочки, возникающих при нарушении местного или системного иммунитета. В обзоре приведены современные данные об этиологии, факторах риска, патогенетических механизмах, клиническом многообразии, диагностических подходах и принципах терапии кандидоза. Особое внимание уделено формированию биоплёнок, роли не-*albicans* видов и проблеме устойчивости к антимикотическим препаратам. Приведён анализ современных исследований, подчеркивающий необходимость комплексного подхода, включающего устранение факторов риска, персонализированную терапию и профилактику рецидивов.

Ключевые слова: кандидоз полости рта, *Candida albicans*, биоплёнка, антимикотики, резистентность, иммунодефицит.

ORAL CANDIDIASIS: PATHOGENETIC MECHANISMS, CLINICAL DIVERSITY, AND MODERN THERAPEUTIC APPROACHES (A LITERATURE REVIEW)

Avezova S.M., Safarova S.Ch.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Oral candidiasis is one of the most common opportunistic infections of the oral mucosa, predominantly occurring in conditions of impaired local or systemic immunity. This review summarizes current evidence on the etiology, risk factors, pathogenic mechanisms, clinical variations, diagnostic strategies, and therapeutic approaches to oral candidiasis. Special emphasis is placed on biofilm formation, the rising prevalence of non-*albicans* species, and antifungal resistance. Recent literature indicates the need for a multidisciplinary and personalized approach aiming at risk factor elimination, effective antifungal therapy, and prevention of recurrent disease.

Keywords: oral candidiasis, *Candida albicans*, biofilm, antifungal resistance, immunodeficiency, diagnosis.

ОҒИЗ БЎШЛИҒИ КАНДИДОЗИ: ПАТОГЕНЕТИК МЕХАНИЗМЛАР, КЛИНИК ХИЛМА-ХИЛЛИК ВА ЗАМОНАВИЙ ТЕРАПЕВТИК ЁНДАШУВЛАР (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Авезова С.М., Сафарова С.Ч.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Оғиз бўшлиғи кандидози маҳаллий ёки умумий иммунитет пасайиши ортидан юзага келадиган энг кўп учрайдиган оппортунистик замбуруғли касалликлардан ҳисобланади. Ушбу обзорда касалликнинг этиологияси, хавф омиллари, патогенетик механизмлари, клиник кўринишлари, таъхис услублари ва замонавий даволаш ёндашувлари бўйича илмий маълумотлар жамланган. Айниқса биоплёнка ҳосил бўлиши, *Candida*нинг поп-*albicans* турлари улушининг ортиши ва антимикотикларга бардош (резистентлик) муаммосига алоҳида эътибор қаратилган. Ҳозирги тадқиқотлар натижаларига кўра, муваффақиятли даволаш учун хавф омилларини бартараф этиши, комплекс ва шахсийлаштирилган ёндашув зарур.

Калит сўзлар: оғиз бўшлиғи кандидози, *Candida albicans*, биоплёнка, антимикотиклар, резистентлик, иммунитет пасайиши.

Кандидоз полости рта представляет собой одно из наиболее распространённых оппортунистических заболеваний слизистой оболочки человека, тесно связанное с нарушением местных и системных механизмов иммунитета. Микробиологические и клинические исследования последних десятилетий показывают, что дрожжеподобные грибы рода *Candida* являются естественными обитателями полости рта и входят в состав нормального микробиома у 60–70% здоровых людей [1]. Однако в условиях изменения микробиологического баланса, нарушения иммунного ответа и снижения резистентности организма грибы переходят в патогенное состояние, вызывая различные клинические

формы кандидоза - от лёгких поверхностных поражений до тяжёлых, хронических и рецидивирующих форм [2].

Расширение группы пациентов, относящихся к категории высокого риска, включая лиц пожилого возраста, больных сахарным диабетом, пациентов с онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, а также лиц, принимающих антибиотики, цитостатики, глюкокортикостероиды и иммуносупрессивные препараты, обусловило значительный рост частоты кандидозных поражений слизистой за последние годы [3]. Важную роль играют и ятрогенные факторы, такие как ношение съёмных протезов, особенно изготовленных из пористых полимеров, способных удерживать грибковые клетки и формировать устойчивые биоплёнки [4].

Candida albicans является доминирующим видом, ответственным за большинство случаев кандидоза полости рта. Этот вид обладает целым набором вирулентных факторов, включая высокую адгезивность, способность к диморфной трансформации (переход из дрожжевой в гифальную форму), синтез протеолитических ферментов (аспартилпротеазы, фосфолипазы), а также выраженную способность к формированию биоплёнок на поверхности протезов, слизистой и различных стоматологических материалов [5]. Значительную роль играют и не-*albicans* виды (*C. glabrata*, *C. tropicalis*, *C. krusei*, *C. parapsilosis*), доля которых постепенно увеличивается, что связывают с изменением структуры популяции грибов под влиянием антимикотиков и более частым применением азолов [6].

Патогенез кандидоза полости рта представляет собой сложный многоэтапный процесс. Первый этап - адгезия грибковых клеток к эпителиальным поверхностям, что обеспечивается маннанами клеточной стенки. На втором этапе происходит переход в гифальную форму, что увеличивает инвазивность возбудителя и способствует повреждению эпителия [7]. Существенное значение имеет образование биоплёнок, обладающих высокой устойчивостью к иммунным факторам организма и медикаментозной терапии. Биоплёнки представляют собой сложные трёхмерные структуры, включающие грибковые клетки, экстрацеллюлярный матрикс и продукты метаболизма. В составе биоплёнки *Candida* проявляет устойчивость к антимикотикам, превышающую чувствительность planktonic-форм в десятки раз [8].

Дополнительным патогенетическим механизмом является способность грибов разрушать эпителиальные клетки посредством секреции гидролитических ферментов. SAP-протеазы (Secreted Aspartyl Proteinases) играют решающую роль в инвазии и разрушении тканей, а также в подавлении иммунного ответа, что подтверждено экспериментальными моделями [9].

Клинические формы орального кандидоза многочисленны и разнообразны, что объясняется различием иммунного ответа и степенью поражения. Наиболее распространённым является острый псевдомембранозный кандидоз, для которого характерны белые творожистые налёты, легко снимающиеся при соскобе. Он часто встречается у детей раннего возраста и у взрослых с иммунодефицитом [10].

Острый атрофический кандидоз, возникающий в результате антибиотикотерапии или ношения протезов, проявляется сильным жжением, болезненностью и эритемой языка и нёба. В таких случаях налётов может не быть, что затрудняет диагностику и требует микробиологического подтверждения [11].

Хронический кандидоз включает несколько подтипов. Наиболее типичным является хронический атрофический кандидоз, или протезный стоматит, поражающий до 65% пользователей съёмных протезов. Длительное ношение протезов, особенно ночью, способствует созданию анаэробных условий, благоприятных для роста грибов, а также формированию биоплёнок на поверхности протеза [12].

Особое внимание уделяется хроническому гиперпластическому кандидозу, так как он рассматривается как потенциально предраковое состояние. В литературе отмечается, что длительное воспаление, вызванное грибами, может быть фактором канцерогенеза в эпителиальной ткани ротовой полости [13].

Диагностика кандидоза основывается на комплексном подходе, включающем клиническое обследование, микроскопию мазков, культуральные исследования, ПЦР, а также определение чувствительности к антимикотикам. Выбор диагностического метода зависит от формы заболевания, тяжести клинической картины и наличия рецидивирующего течения [14].

Современные рекомендации указывают на необходимость определения минимальной подавляющей концентрации антимикотиков для хронических и рецидивирующих форм, особенно при подборе устойчивых штаммов *C. glabrata* или *C. krusei* [15].

Основные направления лечения включают устранение предрасполагающих факторов, местную и системную антимикотическую терапию, а также санацию протезов. При лёгких формах применя-

ются местные препараты: нистатин, клотримазол, натамицин, растворы хлоргексидина. В тяжёлых, хронических или резистентных случаях назначаются системные препараты: флуконазол, итраконазол, вориконозол, позаконазол [16].

В последние годы особое внимание уделяется устойчивости *Candida* к азолам. Исследования показывают, что устойчивость связана с повышенной экспрессией эффлюкс-насосов и изменением состава клеточной стенки, что делает традиционную терапию менее эффективной [17]. В связи с этим предложены новые стратегические подходы, включающие комбинацию антимикотиков, фотодинамическую терапию, использование пробиотиков, ферментативную деструкцию биоплёнок и нанотехнологические методы доставки препаратов [18].

Выводы. Кандидоз полости рта является многофакторным заболеванием, требующим внимательного клинического подхода. Рост распространённости хронических и резистентных форм, а также увеличение доли не-*albicans* видов требует пересмотра традиционных схем лечения и внедрения современных методов диагностики и терапии. Понимание ключевых патогенетических механизмов, комплексное устранение факторов риска и применение персонализированной терапии представляются наиболее перспективными направлениями в борьбе с этим заболеванием.

Список литературы:

1. Williams D., Lewis M. Oral candidosis: pathogenesis and clinical presentation. *Journal of Oral Microbiology*.2011; 3: 5771.
2. Akpan A., Morgan R. Oral candidiasis: current treatment and prevention. *Postgraduate Medical Journal*.2002; 78(922): 455–459.
3. Samaranayake L. *Essential Microbiology for Dentistry*. 5th ed. London: Churchill Livingstone; 2018.
4. Webb B.C., Thomas C.J., Willcox M.D.P. Candida-associated denture stomatitis. *International Journal of Prosthodontics*.1998; 11(3): 255–261.
5. Calderone R.A., Fonzi W.A. Virulence factors of *Candida albicans*. *Trends in Microbiology*.2001; 9(7): 327–335.
6. Patil S., Rao R.S., Majumdar B., Anil S. Oral candidiasis: A review. *Journal of Oral and Maxillofacial Pathology*.2015; 19(1): 70–78.
7. Taff H.T., Mitchell A.P. Mechanisms of antifungal resistance in *Candida albicans*. *Nature Reviews Microbiology*.2017; 15(10): 632–642.
8. Jain P., Kaur H., Sharma A. Oral candidiasis: clinical spectrum and management. *International Journal of Contemporary Medical Research*.2017; 4(3): 663–667.
9. Sobel J.D. The emergence of antifungal drug resistance in *Candida* species. *Infectious Disease Clinics of North America*.2016; 30(4): 909–922.
10. Neville B.W., Damm D.D., Allen C.M., Chi A.C. *Oral and Maxillofacial Pathology*. 4th ed. St. Louis: Elsevier; 2016.
11. Pappas P.G., et al. *Clinical Practice Guidelines for the Management of Candidiasis: 2016 Update*. *Clinical Infectious Diseases*.2016; 62(4): e1–e50.
12. Pereira C.A., Romeiro R.L., Costa A.C., Machado A.K., Junqueira J.C., Jorge A.O. Susceptibility of *Candida albicans* biofilms to photodynamic therapy. *Journal of Medical Microbiology*.2011; 60(7): 101–110.
13. Lodi G., Porter S.R. Chronic hyperplastic candidosis and risk of malignant transformation. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology*. 2002; 93(2): 148–153.
14. Baker J.L., He X. PCR-based diagnostics for detection of oral fungal pathogens. *Journal of Clinical Microbiology*.2014; 52(4): 1235–1243.
15. Pfaller M.A., Diekema D.J. Epidemiology of invasive candidiasis: resistance patterns of non-*albicans* species. *Clinical Infectious Diseases*.2007; 45(1): 43–51.
16. Barchiesi F., Orsetti E., Gesuita R., Skrami E., Manso E. Candidemia in the elderly: fluconazole treatment outcomes. *Medical Mycology*.2017; 55(7): 684–690.
17. Holmes A.R., Tsao S., Cannon R.D. Efflux pump-mediated azole resistance in *Candida*: mechanisms and clinical significance. *Mycosecos*.2016; 59(3): 163–173.
18. Ramage G., Rajendran R., Sherry L., Williams C. New therapeutic strategies against *Candida* biofilms. *Frontiers in Microbiology*.2012; 3: 1–11.

Для цитирования: Авезова С.М., Сафарова С.Ч. Кандидоз полости рта: патогенетические механизмы, клиническое разнообразие и современные терапевтические подходы (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 401–403. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17722831>